

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PROJETO DE VIDA: OFICINA DE ELABORAÇÃO DE NARRATIVAS DE VIDA

Denise de Souza Meza
SEDUC/AM - denise.meza@seducam.pro.br
Lara Campelo dos Santos
SEDUC/AM - laracampelo505@gmail.com
Caliandro de Souza Siqueira
SEDUC/AM - caliandrosouza0702@gmail.com
Sebastiana A. da Silva Lima
SEDUC/AM - augustasebastiana93@gmail.com

E-mail para contato: denise.meza@seducam.pro.br
Agência Financiadora: FAPEAM

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem
DOI: 10.5281/zenodo.11218212

RESUMO

Este projeto propôs uma oficina para o aprendizado de técnicas de produção de livretos em brochura, e usa a narrativa de vida em seu foco principal com o intuito de fazer com que os estudantes se tornem mais ativos em busca de autoconhecimento e exercitem sua criatividade ao relatarem suas vivências/experiências. Os estudantes têm o desafio de escrever suas histórias e produzirem reflexões sobre sua própria existência e sob a ótica de um olhar mais crítico diante da realidade que se encontram, puderam perceber que qualquer que seja a mudança que busquem na vida dependerá do processo de saber quem são hoje e quem gostariam de ser num futuro próximo e qual papel gostariam de ocupar na sociedade. Sendo assim, a produção de narrativas de vida como ferramenta possibilitou o processo criativo na elaboração de um material escrito.

Palavras-chave: História de vida, processo de autoconhecimento, projeto de vida

1. INTRODUÇÃO

Os relatos das experiências de vida dos estudantes em sala de aula são de suma importância para o autoconhecimento dos mesmos e enriquecimento na produção de seus livretos, pois eles trarão consigo uma realidade única e intransferível de relatos de suas vidas que os tornaram mais fortes e capazes de buscar melhorias para si durante toda a sua trajetória como estudantes e poderão traçar estratégias para alcançar suas metas diante das dificuldades impostas pela vida. Ao final do projeto foi realizada uma exposição do projeto para a comunidade escolar, e uma noite de autógrafos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

Este projeto foi aplicado no município de Tefé no Centro Educacional Governador Gilberto Mestrinho para os alunos de 1º ano do ensino médio.

- Revisão de literatura;
- Aplicação de questionários aos familiares dos estudantes como fonte enriquecedora nesse processo de autoconhecimento;
- Preparação de oficina para produção de livretos / livros em brochura com as devidas técnicas;
- Aplicação da oficina de técnicas de livretos / livros em brochura para os estudantes do 1º ano do ensino médio.
- Diagramação, revisão dos livretos /livros e impressão;
- Exposição dos livros à comunidade escolar na forma de Noite de Autógrafos.

3. RESULTADOS

O presente trabalho foi realizado no Centro Educacional Governador Gilberto Mestrinho, nas turmas de 1º série do Ensino Médio dos turnos matutino e vespertino. Foram realizadas oficinas sobre técnicas de diagramação,

formatação, colagem e acabamento para montar corretamente os livretos que seriam produzidos como objetivo do projeto. Os bolsistas fizeram pesquisas mais aprofundadas sobre narrativas de vida e as técnicas de formatação para orientarem os estudantes da melhor maneira no que diz respeito a escrita de suas narrativas e quanto a fonte que deveriam utilizar para que o seu texto mantivesse o padrão solicitado para a impressão dos livretos.

Nas referidas turmas, foi aplicado um questionário o qual os alunos deveriam seguir como linha de embasamento para nortear através do mesmo, a escrita de suas narrativas de vida. Na data proposta, os alunos entregaram suas narrativas para que fossem feitas as correções e revisões ortográficas pelos bolsistas do projeto e após essa etapa, foi feita a formatação, diagramação e impressão dos livretos. Fizemos a exposição do projeto para a comunidade escolar, e na oportunidade, lançamos o convite aos que estavam presentes para participarem da noite de autógrafos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Realizamos o grande evento da noite de autógrafos, contamos com a presença dos familiares e amigos dos alunos que participaram do projeto e na ocasião cada aluno pôde relatar um pouco sobre a sua experiência com a escrita de sua narrativa, os desafios que enfrentou nesse processo e a satisfação que sentiram ao se deparar com o seu livro pronto.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto impactou de forma positiva a todos os envolvidos, as turmas escolhidas para participar pois na busca pelo autoconhecimento descobriram o quanto são capazes de realizar feitos extraordinários e como suas vivências os tornaram mais fortes para superar os obstáculos impostos pela vida, os bolsistas, por outro lado, além da experiência de escrever sua própria história de vida e transformá-la em um livro, tiveram o privilégio de poder ler as demais narrativas enquanto estavam no processo de correção e formatação, e puderam refletir e reconhecer que voltar para si não é uma tarefa fácil, mas essa experiência mostrou que narrar histórias nos transforma e nos reconecta com a vida, além de nos mobilizar para novas aprendizagens. Certamente, levarão consigo a importância de conhecerem as suas histórias e ressignificá-las.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria Isabel Mendes de LIMA, Fernanda Deborah Barbosa (org.) *Juventude: consumo, mídia e novas tecnologias*. Rio de Janeiro: Gramma, 2014.

ALMEIDA, Maria Isabel Mendes de PAIS, José Machado (org.). *Criatividade, juventude e novos horizontes profissionais*. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: Ministério, da Educação, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 06/02/2023

MOREIRA, Marco Antônio. O que é afinal aprendizagem significativa? Disponível em: <http://moreira.lf.ufrgs.br/oqueefinal.pdf>. Acesso em: 14/02/2023